

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS**

O MITO DO CORVO:

Análise sobre os motivos de seu castigo no Livro II das *Metamorfoses*

(MONOGRAFIA)

Mayana da Silva Carvalho

Orientador: Milton Marques Júnior

João Pessoa
2019

MAYANA DA SILVA CARVALHO

O MITO DO CORVO:

Análise sobre os motivos de seu castigo no Livro II das *Metamorfoses*

Monografia apresentada ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal da Paraíba, em cumprimento às exigências para obtenção do grau de Licenciatura em Letras Clássicas.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Milton Marques Júnior
Orientador

Prof. Dr. Willy Paredes Soares
Examinador Interno

Prof. Dr. Erick France Meira de Sousa
Examinador Interno

C331a Carvalho, Mayana da Silva.

O mito do corvo: Análise sobre os motivos de seu castigo no Livro II das *Metamorfoses*. / Mayana da Silva Carvalho. - João Pessoa, 2019.

45 f.

Orientador: Milton Marques Junior.
Monografia (Graduação) - UFPB/CCHLA.

1. Ovídio; Metamorfoses; Corvo; Análise Literária; Latim; Apolo e Corônis. I. Junior, Milton Marques. II. Título.

*Àqueles donos de todo meu imenso
amor, meus pais.*

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, que auxiliou meus passos até aqui e me indicou o caminho para o curso que nunca pensei que faria, mas que amo profundamente, abrindo meus olhos para novas possibilidades em uma área que eu nunca havia imaginado.

À minha mãe, Madalena, eu sei que a senhora sempre quis o melhor para mim, obrigada por ter me incentivado e nunca desistido, mesmo quando eu muitas vezes vacilei.

Ao meu pai, Merkzedek, por seu apoio silencioso, eu sei que sempre estive torcendo por mim, mesmo não tendo muita certeza sobre o que eu tinha escolhido.

À minha irmã, Mayane, por estar ao meu lado e ser um alívio cômico quando eu mais precisava ao me sentir sobrecarregada.

Ao meu querido orientador, professor Milton, por ter tido uma enorme paciência comigo, mesmo eu tendo atrasado meus prazos por tanto tempo. Obrigada professor, o senhor foi uma inspiração para mim ao longo desse curso e eu espero um dia ter um terço de sua capacidade.

Aos meus professores do curso de Letras Clássicas, obrigada por fazerem com que um curso tão maravilhoso exista, mesmo com tantas adversidades. Vocês fizeram com que esses anos na graduação fossem ainda mais animados.

Aos meus colegas, André, Deyse, Ana e Márcio. Obrigada por terem trilhado esse caminho comigo, vocês deixaram as noites muito mais felizes, sobrevivemos e sobreviveremos como clássicos. Em especial para Márcio, por me apadrinhar, sinto saudades de nossas conversas e do seu repertório musical. A Deyse, que passou poucas e boas comigo e ainda continuará no caminho, mesmo quando eu terminar essa primeira etapa, força, nós conseguiremos. E à André, obrigada por estar sempre disponível e ser companheiro, mesmo tarde da noite, que deus abençoe sua caminhada meu amigo.

A Felipe, meu amigo, por sempre me fazer companhia e entender pelo que eu estava passando, servindo como um bom ombro amigo quando tudo parecia desesperador.

À Márcia e Erivelton, espartanos rebeldes, que mesmo tendo saído do curso continuaram mantendo contato independente da distância. Obrigada.

À Andreia, por existir tão perto, mesmo estando tão longe.

Aos meus amigos de alma, a quem muitas vezes fui chorar meus problemas e minhas frustrações. Obrigada por me apoiarem, mesmo em outros estados, mandando boas vibrações pela tela e puxando minha orelha para que eu mantesse o foco. Eu sei que vocês saberão quando lerem isso.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar literariamente o mito do corvo, contido no Livro II da obra *Metamorfoses* do poeta Ovídio. Utilizamos como base inicial para nossa análise um trecho contido no livro de Verhulst (2005) sobre a referida obra e a tradução feita por nós do trecho relacionado ao mito, assim como a leitura dos Livros I, II e III da mesma obra. Este trabalho busca mostrar ao leitor um novo ponto de vista sobre a figura do corvo e de Apolo nesse trecho do poema, trazendo um questionamento que pareceu em nossas buscas, escasso e tentando esclarecer o que se passou para que ocorresse tal conclusão. O corvo quando tenta alertar a Apolo, seu senhor, sobre a traição de Corônís, amante do deus, gera uma cadeia de ações que culmina em seu castigo após a morte da princesa, castigo esse que o deus também recebe indiretamente e que todos os personagens contidos dentro do mito recebem, invariavelmente, dependendo de sua ação, visto que a gralha, quando alerta a outra ave, também já havia sido castigada e passa o alerta ao corvo. A relação entre a gralha e o corvo assemelha-se a fábula de Esopo, a fábula serve de pano de fundo para as ações do corvo ao responder a gralha, deixando clara a influência de Esopo em Ovídio. Queremos mostrar que há mais do que apenas um significado explícito, deve-se também atentar ao que não foi escrito, mas que se pode ler nas entrelinhas do poema.

Palavras-chave: Ovídio; *Metamorfoses*; Corvo; Análise Literária; Latim; Apolo e Corônís.

Abstract

The present paper aims to analyze the myth of the crow, contained in Book II of the book *Metamorphoses* by the poet Ovid. We used as an initial basis for our analysis a passage contained in Verhulst's (2005) book on that book and our translation of the myth-related passage, as well as the reading of Books I, II and III of the same work. This paper aims to show the reader a new point of view about the figure of the crow and Apollo in this excerpt of the poem, bringing up a question which in our research, turned up scarce and trying to clarify what happened to draw such a conclusion. When the crow tries to warn Apollo, his lord, about the betrayal of the god's lover Coronis, he generates a chain of actions that culminates in his punishment after the princess's death, a punishment that the god also receives indirectly and that all the characters contained within the myth invariably receive, depending on their action, as the rook when alerting another bird, had also been punished and gives the alert to the crow. The relationship between the rook and the crow resembles Aesop's fable, the fable serving as a backdrop to the crow's actions in answering the rook, making clear Aesop's influence on Ovid. We want to show that there is more than just an explicit meaning, we must also pay attention to what was not written, but read between the lines of the poem.

Keywords: Ovid; *Metamorphoses*; Crow; Literary analysis; Latin; Apollo and Coronis.

Sumário

1. Introdução.	9
2. Literatura.	11
2.1. Mito.	11
2.2. Literatura Latina.	14
2.3. Ovídio e sua obra.	15
3. O mito da metamorfose do corvo.	19
4. Causas e consequências.	26
5. Conclusão.	32
Referências bibliográficas.	34
Apêndice.	

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar literariamente a passagem do Livro II das *Metamorfoses* de Ovídio, mais especificamente dos versos 531-632, que corresponde ao mito do corvo.

Utilizamos do questionamento trazido por Verhulst (2005) no *Répertoire mythologique dans Les Métamorphoses d'Ovide* para explorar a figura do corvo e os motivos de seu castigo que levaram à transmutação das penas do corvo de alvas para negras, o que nos auxilia a ter um ponto de partida para a análise.

São definidas, então, três possibilidades: a figura da ave como portadora de má notícia, a ave como causadora da morte e a cegueira de Apolo que assassina sua amante. Dentro dessas três possibilidades, tecemos a análise baseada na leitura e releitura do mito e dos Livros I, II e III da obra, utilizando o texto original latino, presente na tradução de Domingos Lucas Dias, da Editora 34 e das versões contidas no site Perseus e Bibliotheca Augustana como textos de apoio.

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro fazemos a contextualização de assuntos referentes à literatura e à obra. O capítulo está dividido em três partes, sendo elas: a primeira, referente à tentativa de contextualizar o que é mito, visando passar entendimento prévio ao leitor, já que a obra tem caráter mitológico, fazendo-se necessário esclarecer alguns pontos sobre o que é mito e como é definido; a segunda parte diz respeito à literatura latina no período do governo de Augusto e às transformações que a escrita sofreu nessa época que é considerada a era de ouro da literatura latina. Procuramos, nessa parte, situar o leitor sobre o que estava acontecendo na época em que foi escrita as *Metamorfoses* e como a época vivida pôde influenciar no tipo de literatura escrita; a terceira parte é um resumo da vida e da obra de Ovídio, buscando mostrar o contexto do poeta e do que é composta as *Metamorfoses*.

No segundo capítulo do trabalho temos um recorte da obra, servindo o capítulo para contextualizar o mito escolhido e assinalar alguns pontos

importantes dentro dele, visando estabelecer uma visão mais clara das ações e personagens contidas no mito.

O terceiro capítulo é composto da análise mais aprofundada do mito, utilizando como base o ponto de vista de Verhulst (2005), mas nos mantendo fiel à nossa própria leitura, a partir da tradução dos versos em latim e de sua interpretação.

As traduções de latim aqui contidas são de cunho instrumental e tem a intenção apenas servir como base para a análise, a tradução completa dos versos referentes ao mito está no apêndice. O trecho da obra de Vershult foi traduzido nas notas de rodapé para o português. A etimologia das palavras “κόραξ” e “cornix” também se encontram nas notas de rodapé, e foram simplificadas, deixando apenas o essencial para o entendimento das etimologias. As passagens míticas estão devidamente referenciadas nas notas de rodapé para futuras consultas.

O trabalho busca então, por meio de análise própria do texto, apresentar ao leitor uma diferente perspectiva de um mito que muitas vezes não recebe um olhar mais aprofundado.

2. Literatura

2.1 Mito

Não buscamos aqui estabelecer uma definição sobre mito. Mito não pode e não deve ser definido como uma única coisa, é algo atemporal que procuraremos esclarecer, para que assim possamos estabelecer uma visão mais ampla de seu sentido.

Os mitos não nascem como um conjunto organizado à maneira de um sistema filosófico, teológico ou científico. Crescem ao acaso, como as plantas, e compete ao mitólogo encontrar neles famílias, espécies e variedades. (GRIMAL, 2009, pág.22).

Segundo Grimal (2009), o trabalho sobre o mito começou cedo e o conteúdo mitológico encontrado nos textos que nos chegaram são resultados de uma longa evolução, ou seja, o mito, desde que teve sua origem em um tempo remoto e até imemorial, vem sofrendo alterações segundo o poeta que o modela. O mito é um ser vivo que se adapta e se ressignifica através dos tempos e, por isso, conseguiu sobreviver até os dias de hoje.

Queremos deixar claro que nesse momento o mito não possui a acepção tardia de mentira, fábula ou invenção, mas passaremos, superficialmente por algumas de suas definições, procurando orientar o leitor quanto a que não é possível ler uma obra antiga relacionada a mitos sem que se tenha a mínima base para realizar tal estudo. Dito isto, não podemos ler as *Metamorfoses* de Ovídio sem antes tomarmos conhecimento de que tipo de mito é descrito em seus versos, tampouco lê-las sem ter a mínima noção do contexto da época em que foi escrita. Ao se ressignificar através dos tempos, o mito mantém-se vivo ao associar-se com as novas culturas. Na antiguidade, havia a definição de que o mito estava associado ao rito, um como a extensão de outro e que não poderiam viver separados.

E conhecer a origem das coisas – de um objeto, de um nome, de um animal ou planta – “equivale a adquirir sobre as mesmas um poder mágico, graças ao qual é possível dominá-las, multiplicá-las ou reproduzi-las à vontade”. Esse retorno às origens, por meio do rito, é de suma importância, porque “voltar às origens é readquirir as forças que jorraram nessas mesmas origens”. (BRANDÃO, 2002, pág. 39.)

O rito é a ação do mito, momento em que o homem, entra em comunhão com o sagrado, estabelecendo uma ligação de onde está para reviver e agregar forças de um tempo imemorial. Entidades cósmicas entram em sintonia com o indivíduo que realiza o rito e o beneficiam com as energias que são transmitidas, da origem dos tempos até o ser. Por isso é frequente ver em textos antigos, poemas e poesias, a invocação de uma divindade que inspira o poeta a compor uma obra. A invocação nada mais é do que um rito que reaviva o mito de certa divindade para que esse ser possa realizar ações através daquele que escreve, ou permite que o indivíduo se utilize do poder da divindade para inspirar-se. Sendo assim, não é estranho ver os poetas da Roma antiga usando e mencionando a antiguidade primordial para reiterar os fatos escritos por eles, “resgatando” histórias e acontecimentos que se tinha, havia muito, perdido.

Em Grimal (2009) há três tipos de mito como narrativa, sendo eles: as narrativas que dizem respeito à criação do mundo e às origens das divindades; os ciclos divinos e heroicos; e a narrativa lendária, que ele nomeia como “novela”, cada uma com suas especificidades e propósitos.

As narrações criacionais estão dentro do âmbito mais formal e em sua maioria foram reunidas pro Hesíodo. Grimal (2009) afirma que essas narrativas possuem concepções bastante evoluídas, pois não são obras do acaso, mas sofreram adaptações conforme o passar dos tempos sendo enriquecidas pouco a pouco com outros elementos filosóficos e sacerdotais e possuem símbolos que dificilmente podem ser dissimulados. Porém, isso não faz com que o mito esteja menos vivo, eles servem de suporte para crenças e religiões que até hoje continuam utilizando-se dessas bases em suas crenças.

Os ciclos divinos e heroicos não possuem significado canônico, mas em sua essência contam a história de um único personagem e seus feitos. Estes possuem apenas uma unidade que é definida pela identidade do personagem e não causam mudanças em indivíduos e locais ao seu redor. O caráter essencial do mito é o seu fracionamento. O ciclo não nasce todo formado; é o resultado de uma longa evolução no decurso da qual se justapõe o melhor ou pior, episódios primitivos independentes e se integram como um todo (GRIMAL, 2009, p.24). Algumas dessas narrativas podem nem mesmo pertencer aos heróis contidas nelas, mas terem sido apropriadas posteriormente, com a expansão da cultura

greco-romana os heróis conhecidos assimilaram feitos e características de personagens contidos nas histórias de outros povos.

O último tipo de narrativa, descrita por Grimal (2009), semelhante à anterior, não possui valor cósmico ou simbólico, mas, ao estar agrupado em torno de uma única figura, define-se pelas intrigas que enriquecem seu enredo. Tomando como exemplo a guerra de Troia, o evento, para o historiador, nada mais é do que um pano de fundo para que os poetas e escritores, criem atos e acontecimentos ao seu bel-prazer, encaixando-o na narrativa da guerra e alterando o significado por trás disso, “floreando” seu trabalho, o foco sai dos personagens que a compõem, para o que se conta, tornando-se assim uma longa aventura com diversos personagens da qual se podem tirar retalhos e desenvolvê-los sem necessariamente precisar do todo. Assim acontece na *Ilíada* de Homero, que não conta a história da guerra, mas apenas uma pequena parte dela.

Sendo assim, segundo o autor, se formos mais a fundo, não se encontrará um conjunto lendário, mas simples narrativas que têm como objetivo explicar fatos como o formato de uma rocha, um certo tipo de ritual ou um costume. Acredita-se no mito por vários motivos, em sua maioria por motivos ou necessidades pessoais. Mas não se deve tomar essas três definições como absolutas, é inerente ao mito a mudança, as semelhanças entre histórias de um lugar para o outro devem-se a essa constante modificação da estrutura do mito que se adapta ao que lhe é imposto. É daí que vem a mudança de nome de rios, mesmo sendo o mesmo, corre por diferentes lugares e em cada um desses lugares lhe são atribuídas características diferentes, segundo a visão daquele povo. Como menciona Grimal (2009), para todos os seres vivos, as dissecações anatômicas não serão capazes de fazer esquecer que a realidade última da mitologia reside, não nos membros dispersos, mas num organismo com pulsações e com metamorfoses incessantes.

Os mitólogos modernos são mais sensíveis que seus predecessores longínquos à variante rara e reveladora. Desconfiam dos mitos demasiados perfeitos: a sua coerência trai as modificações e o trabalho secundário de que foram objeto. (GRIMAL, 2009, pág. 24).

Contemporaneamente vêm-se tentando resgatar ideias antigas de mito. Com uma nova mudança dentro do conceito de mito, ele se fixa na psicologia, como modo de abrir novos caminhos simbólicos para a compreensão profunda do ser humano. Essas mudanças não acontecem de forma linear, mas estão sujeitas ao povo e às épocas.

2.2A Literatura Latina

A compreensão das manifestações culturais de um povo pressupõe o conhecimento das circunstâncias em que elas se produziram. (CARDOSO, 2013, p.9).

Iniciamos nossos estudos com esta frase, retirada do livro *Literatura Latina* de Zélia de Almeida Cardoso. Não se pode ler ou esperar fazer qualquer análise de um texto literário sem antes conhecermos o contexto da época em que a obra foi escrita e no qual está inserida. Assim, todo produto humano está sujeito a diversos fatores, sejam eles sociais, éticos, econômicos, etc, e são esses fatores que influenciarão o produto final (CARDOSO, 2013). Ovídio e todas as suas obras também estão à mercê dessas condições.

Segundo Cardoso, costuma ser considerado marco inicial da literatura latina, a tradução de Lívio Andronico da *Odisseia*, em aproximadamente 240 a.C., porém, não é nessa fase da história da literatura latina a que vamos nos ater, mas ao tempo de Augusto, listado por alguns como o ápice da lírica latina, iniciando seu declínio logo após a morte do *princeps*. Ainda nas palavras da autora, o ápice da literatura latina se encontra na fase clássica de Roma, que se divide em três partes: a época de Cícero, momento em que a literatura é dominada pela oratória; a época augustana, quando há o incentivo à poesia que também interage diretamente com a política; e a época dos imperadores júlio-claudianos, início do declínio da literatura clássica, no entanto é preciso ter cuidado com essa afirmação.

A época augustana inicia-se ainda em meio às guerras civis e sob o espectro da recém-encerrada batalha de Ácio 31 a.C, quando Augusto enfrentou as forças de Marco Antônio, vencendo-o. Com plenos poderes concedidos pelo senado, Augusto consegue estabilizar Roma, após um longo ciclo, estabelecendo dessa forma o período da *pax romana*. Augusto também

incentivou as letras, seja por amor ou por estratégia política, de modo a consolidar seu governo. Segundo Albrecht (1997), com a expansão territorial, Roma é impelida a reafirmar suas raízes históricas e mitológicas, indo na direção contrária dos autores estrangeiros que tendiam a passar algo antigo como novo. No novo ciclo os autores deveriam repassar o novo como algo antigo, para que, assim houvesse uma “tradição” que se voltasse para as idades primitivas. Nesse momento surge Virgílio com a *Eneida*, épico encomendado por Augusto, que tem como objetivo narrar a história dos primórdios da criação de Roma, exaltar o nome de Júlio César e toda sua linhagem, incluindo Augusto, e trazer de volta os valores romanos como família, ritos e história, que se encontram em desuso ou pervertidos pelas circunstâncias.

Não era incomum poetas participarem de círculos literários organizados por figuras influentes em Roma, um desses círculos sendo o de Mecenas, composto por ilustres escritores como Horácio, Virgílio e Propércio. Havia também o círculo literário de Marco Valério Messala Corvino, do qual participavam Tibulo e Ovídio. É nessa época que aparece Ovídio como escritor, longe dos terrores da guerra, em uma Roma que se embelezava com a construção e restauração de edifícios e com as artes que se desenvolviam.

2.3 Ovídio e sua obra

Publio Ovidius Naso, nascido em 43 a.C., em Sulmona, Itália, pertencente à classe dos *equites*¹, possuía doze anos quando ocorreu a batalha do Ácio. Ovídio vive a *pax romana*, em Roma, frequenta as aulas de retórica, mas se apaixona pela poesia contra os desejos de seu pai e se encaminha para a Grécia em busca de completar sua formação. É o primeiro poeta do qual possuímos uma autobiografia em verso (*Tristia*, 4, 10). Atrai a atenção de Marco Valério Messala, convive com Horácio e Propércio, mas a Virgílio apenas conhece de vista. Casa-se com a filha de um senador e renuncia voluntariamente à carreira senatorial a favor das artes, em 8 d.C. é exilado de Roma por Augusto, até hoje

¹ *Eques* em latim significa cavaleiro, e por extensão a ordem dos cavaleiros da qual a família de Ovídio fazia parte. Ovídio, por tanto, nasceu em uma família de posição econômica estável, pertencente à aristocracia. (VEIGA, 2017)

sem que se saibam os motivos do imperador para tal ato. Enviado para Tomi, na atual Romênia, passa seus últimos dias, mesmo depois da morte de Augusto, falecendo entre 17 ou 18 d.C.

Ovídio baseia-se nas composições helenísticas assim como muitos poetas e oradores latinos, embasamento que não pode ser desvinculado da história de Roma, pois foi com a vitória de Roma sobre Tarento que a cultura grega entrou efetivamente no meio romano e com ela o surgimento das primeiras obras literárias latinas. Fortemente influenciado por poetas alexandrinos como Calímaco e Partênio de Niceia, Ovídio escreve suas primeiras obras: *Heroides*, vinte e uma cartas de amor em verso elegíaco aos moldes alexandrinos, em que figuras mitológicas conhecidas, como Penélope e Dido, escrevem a seus amados; e *Amores*, entre 20 e 15 a.C., elegias eróticas que destacam a personagem Corina, considerada pela crítica, segundo os estudos da própria autora, como mera criação. No fim do século I a.C., surge mais uma vez com *Arte de amar*, em que o poeta descreve um tipo de “teoria da sedução”. A obra, no entanto, é descrita por muitos como rebuscada, com Ovídio se valendo dos recursos retóricos que possuía. Em seguida vem *Remédios do amor*, que retrata a frivolidade inconsequente de parte da população romana em sua época, e *Produtos de beleza*. Sobre esta há apenas um fragmento, mas acredita-se que a obra perdida possuía cunho didático.

Após estes trabalhos, Ovídio retorna aos ideais alexandrinos e compõe as *Metamorfoses*, escrita em hexâmetro dactílico e dividida em quinze livros. É difícil classificá-la, pois, mesmo possuindo elementos épicos, não é considerada uma epopeia, nem um poema didático. Enquanto compunha as *Metamorfoses*, Ovídio também escrevia os *Fastos*, poema de cunho didático sobre o calendário litúrgico romano. A intenção do poeta seria dividi-lo em doze livros, representando cada um, um mês do calendário romano, porém apenas nos chegaram seis livros, não se sabe se os outros seis se perderam ou nunca foram escritos devido ao exílio do poeta, muito embora o poeta afirme em *Tristia*, livro 2, vv. 549-552, que escreve os doze livros.²

² *sex ego Fastorum scripsi totidemque libellos,
cumque suo finem mense volumen habet,
idque tuo nuper scriptum sub nomine, Caesar.*

É nesse ponto, o momento em que há uma significativa mudança no estilo do poeta, por conta do seu envio à *relegatio*³ em 8 d.C., que surgiram *Tristia* e *Cartas Pônticas*. A primeira obra descreve a viagem e o lugar em que se encontra, possuindo um tom de lamento e tristeza, dividida em cinco livros; a segunda está dividida em quatro livros compostos de cartas do poeta, endereçadas a familiares e influentes. Após o período de Ovídio, inicia-se a decadência da literatura lírica e são poucos os nomes que se tornam conhecidos, dentre eles Calpúrnio Sículo e Marcial, este último com uma poesia crítica e irônica, cuja base é o epigrama.

Composta por quase doze mil versos em hexâmetro dactílico, as *Metamorfoses* são um poema de característica cosmogônica, escrito por Ovídio e publicado por volta de 8 d.C., na mesma época de seu exílio. Possui um modelo épico, mas não se encaixa nessa categoria por lhe faltar, segundo Albrecht (1997), unidade de lugar, tempo, personagem e ação. Consideramo-lo, então, um poema lírico pela sucessão de quadros coloridos e belos, onde não falta movimento (CARDOSO, 2013), esse conceito não se encontra certo em nossa opinião, pois as *Metamorfoses*, como o próprio nome já lhes descreve, está oscilando entre vários estilos em uma frequente e sutil mudança. Nela estão contidos diferentes estilos desde o épico ao trágico, a poesia lírica e o drama, definir, portanto, esta obra atemporal em um único estilo soa como se fossem amputadas as várias formas de leitura e interpretação que se pode ter em um mesmo poema apenas para enrijecê-lo em moldes ultrapassados que não lhe cabem.

O poema se propõe a narrar desde o caos mitológico, quando se deu a criação do mundo, passando pela criação de Roma até a divinização de Júlio César. Com esta grande proposta, há no decorrer do poema, a descrição das metamorfoses, as transformações ocorridas com os seres aos quais se darão novas formas, sejam plantas, animais, pedras, etc. A sucessão de mitos é feita de forma sutil e bastante eficiente, unindo-os com temas semelhantes e também deixando, sutilmente, que se resgatem valores vistos anteriormente ou fazendo um plano de fundo para alguma ação que virá a seguir, semelhante à disputa de

³ A *relegatio* acontecia quando o indivíduo era exilado, porém sua família mantinha os bens e o status dentro de Roma.

Aracne e Atena.⁴ Ovídio tece com maestria uma sequência de quadros com seus versos que foram e são capazes de encantar diversas gerações até hoje.

A riqueza psicológica contida nas metamorfoses nasce da experiência de Ovídio como elegíaco e de seu conhecimento da tragédia greco-romana (ALBRECHT, 1997). Cada metamorfose dentro do poema é única em sua forma e atinge os personagens de uma maneira diferente, por vezes física, outras sentimentalmente. Veiga (2017) divide as metamorfoses contidas no poema em três: as tradicionais, em que há a transformação dos corpos em novas formas; a “informação”, transformação de formas indistintas em distintas (cosmogonia); e as transformações de experiência humana, em que a essência de alguém é modificada.

A obra estabelece o leitor num permanente jogo entre ficção e realidade, como nos afirma Farmhouse (2007), mesmo que os personagens pertençam ao universo do imaginário (ninfas, sátiros, deuses, etc.), estão situadas no mundo real onde os romanos podiam localizá-los e reconhecê-los a cada verso. Ovídio estabelece de forma precisa todos os lugares onde cada mito se passa e traça um mapa imaginário pelas terras conhecidas do público de sua época, facilitando ainda mais a visualização dos personagens como pessoas reais que estiveram vivas, pois, para muitos, estiveram, heróis e criaturas de um tempo antigo, não muito longe da sua realidade, mas também não presentes nela atualmente para que possam aparecer nas ruas ou nos montes.

Ovídio tem o cuidado de assemelhar a realidade dos mitos com o do povo romano, levando a um conhecimento imagético, uma assimilação das funções e das estruturas. Vemos isso no livro I⁵, onde a morada dos deuses, o Olimpo, é chamado pelo poeta de “Palatino do céu”, associando o Palatino ao Olimpo. É criada assim, nos cidadãos romanos, a imagem do monte Olimpo como o Palatino, com sua estrutura e divisão. O centro da cidade, onde os deuses maiores estão, é onde estão situados Augusto, o *princeps*, e a aristocracia, e, à margem da cidade divina, estão situados os deuses da plebe, assim como acontece na divisão romana de cidade.

⁴ Ovid. Met, VI, vv.1-145.

⁵ Ovid. Met, I, vv.176.

A isto não é alheio o constante recurso a uma autoridade, como a de quem conta uma história. Frequentemente, encontramos 'eu próprio vi com meus olhos...', ou 'foi um indivíduo de lá que me disse, e ele pareceu-me credível...', numa ironia subtil (como se o testemunho de heróis e ninfas tranquilizassem o leitor). E grande número de episódios, consumada a metamorfose, terminam com um habitual 'e ainda hoje lá está a cidade de tal...', ou 'e ainda se conserva naquela pedra...' (FARMHOUSE, 2007, pág. 22).

O recurso utilizado frequentemente por Ovídio, nada mais é, como dito anteriormente, a reafirmação por meio da antiguidade para trazer veracidade e segurança às palavras do poeta, pois, se aquilo foi dito anteriormente e há algo que comprove que aconteceu, como o caso do mito da amoreira, presente no mito de Píramo e Tisbe⁶, em que a amoreira, banhada pelo sangue dos amantes, teve a cor dos seus frutos mudadas de brancos para negros, mantendo perpetuamente a lembrança do trágico amor. O poeta frequentemente traz passagens como essas, de cujos elementos quotidianos e conhecidos pode utilizar, para reafirmar alguns mitos e a sua veracidade, causando, com a leitura de seu texto, admiração e compaixão. Ovídio nos descreve cenários de forma tão rica que podemos imaginá-los em nossa mente, com detalhes tão precisos que nenhuma pintura ou desenho poderia recriar e por vezes nos faz ver como os personagens veem, assimilando, assim seus sentimentos.

3. O mito da metamorfose do corvo

Situado no livro II das *Metamorfoses*, de Ovídio, o mito do corvo⁷, nosso mito-base para este trabalho, traz um interessante ponto que convida ao pensamento analítico. Por que a ave que apenas queria alertar ao deus, que serve, sobre a traição de sua amante, foi castigada? Para estudarmos sua figura e de seu mito, não podemos nos afastar dos mitos inseridos dentro dele, ou de qualquer mito que venha antes ou depois, pois o modo como a obra foi escrita torna todos interligados, seja de forma clara ou imperceptível, algumas vezes

⁶ Ovid. Met, IV, vv. 55-166.

⁷ Ovid. Met. II, vv. 531-632.

não há nem menções, mas a imagem formada ou uma ação semelhante nos remete ao que já foi lido.

O mito do corvo inicia-se quando Juno deixa a morada dos deuses marinhos Tétis e Oceano, com seu carro puxado por pavões, aves que são o seu símbolo e que, no mito de Io e Júpiter⁸ tiveram as penas de suas caudas coloridas pelos olhos de Argo⁹, acontecimento já descrito anteriormente, ligado profundamente ao mito da ninfa Io, filha do deus-río Ínaco. Ovídio menciona que, assim como os pavões, por intervenção de Juno, o corvo teve a cor de suas penas alteradas por Apolo, estabelecendo desta forma duas visíveis ligações com mitos anteriores: o de Calisto¹⁰, que acabara por ser transformada em constelação por Júpiter, por isso as queixas de Juno na morada dos deuses oceanos que cuidaram de si durante a guerra entre os titãs e os deuses olímpicos, e também o de Io, uma aventura amorosa anterior de Júpiter, sem o consentimento da ninfa, da qual Juno tem ressentimento. Ambos os mitos contados anteriormente pelo poeta, nos livros II e I respectivamente, ao do corvo que virá a seguir, fecham um núcleo narrativo antecedente, para poder adentrar em outro:

(...) *quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses,*
corve loquax, subito nigrantis versus in alas.
nam fuit haec quondam niveis argentea pennis
ales, ut aequaret totas sine labe columbas,
nec servaturis vigili Capitolia voce
cederet anseribus nec amanti flumina cycno.
lingua fuit damno: *lingua faciente loquaci*
qui color albus erat, nunc est contrarius albo.
(OVÍDIO, *Metamorfoses*, Livro II, vv. 534-541)

(...) quanto tu, que há pouco tempo tinhas sido cândido,
corvo loquaz, subitamente tinhas sido mudado em asas que enegrecem. Pois esta ave foi outrora argêntea de penas cor de neve,
de modo que se igualasse, **sem máculas, às pombas**,
e nem aos gansos que haveriam de guardar o Capitólio com vigilante
voz, cederiam, nem ao cisne, amante dos rios.
A língua foi seu dano: pela sua língua que o torna loquaz,

⁸ Ovid. Met. I, vv. 568-176.

⁹ Ovid. Met. I, vv. 601-723.

¹⁰ Ovid. Met. II, vv. 401-530.

Quem era de cor alva, agora é contrário ao alvo.

Ovídio utiliza-se duas vezes do adjetivo loquaz (*loquax* e *loquaci*) para se referir ao corvo, destacando uma característica da ave, ser tagarela, designação que se faz necessária, pois o corvo é uma ave símbolo de Apolo. Ao deus solar pertencendo os vaticínios, os oráculos, não havia assim, melhor ave a ser-lhe designada. Seu crocitar é tomado como símbolo de esperança e uma forma de predição (Lexikon, 1997), assemelha-se a palavra *cras*, que significa amanhã em latim. Após evidenciar esse atributo, mostra-nos que a mesma característica que o leva a ser ave ideal ao deus, também é a causa do seu mal. Em certo momento é esclarecido que o corvo podia ser comparado *sem mácula*, às pombas, dando-nos a impressão de que essa mancha interna vem à tona por desejo de Apolo e que essa mácula, depois do acontecido, ou seja, após a morte de Corônis, se faz presente na ave, sendo este o motivo pelo qual suas asas mudaram de cor, mancha que não está presente antes de nos ser apresentado o mito, mas surge após as atitudes tomadas pela ave.

Inicialmente, temos a introdução do mito do corvo que servirá como núcleo narrativo principal do mito, e dentro desse núcleo narrativo teremos ramificações que colaborarão para o desenvolvimento do mito e para seu encerramento. É dessa forma que está distribuída a estrutura de todo o poema. Institui-se após a apresentação do núcleo narrativo principal, o mito de Apolo e Corônis. É por este motivo que não podemos dissociar um mito de outro na obra de Ovídio, pois, como dito anteriormente, estarão atrelados a ele outros mitos anteriores e posteriores.

O corvo, ordenado por Apolo para observar e cuidar de sua amante, Corônis, descobre que ela preteriu o deus por um mortal e parte para informar ao seu senhor sobre o acontecido.

(...) *utque latentem
detegeret culpam, non exorabilis index,
ad dominum tendebat iter.*
(Ovídio, Metamorfoses, Livro II, vv. 545-547)

(...) e para que revelasse a culpa
latente, inexorável delatora,
apresentava o caminho em direção ao seu senhor.

Segundo Pseudo-Apolodoro¹¹, Corônís havia rejeitado Apolo contra a vontade de seu pai e preferido Isquis, temendo que o deus, quando ela atingisse a velhice, a rejeitasse. Este seria o motivo por trás da predileção do mortal ao deus. O corvo ao perceber o acontecido, parte para se encontrar com o deus e relatar sobre a traição que vira, mas em seu caminho é abordado pela gralha, ave a ele similar. Enxergamos aqui uma aproximação sutil com a fábula de Esopo a qual comentaremos mais à frente.

Ao inteirar-se dos motivos da viagem, a gralha alerta o corvo sobre o caminho que segue e conta sua própria história, buscando desse modo adverti-lo sobre os perigos de ele continuar com essa motivação, aparentemente inocente. Mais uma vez, notamos um aviso sobre a língua das aves, agora o aviso é dirigido da gralha ao corvo. “não desprezes os presságios da minha língua”¹², a ação que ocorre aqui é dúbia, pois é utilizado o substantivo *praesagia*, que para nós chega como “presságios”, de que subentendemos uma espécie de vaticínio, ação atribuída ao corvo, não à gralha. Como se soubesse o efeito de ridículo que essas palavras causariam, continua sua fala e ratifica que a causa de sua desgraça foi sua fidelidade à deusa e sua língua desmedida, em seguida conta sobre o mito de Erictônio, causa de sua ruína¹³.

A gralha narra sua atitude de observar às escondidas as princesas da Ática, Pandroso, Herse e Aglauro, após receberem um cesto fechado da deusa Atena. Vendo que Aglauro abre a cesta e observa o segredo da deusa, a gralha voa veloz para avisar a Atena do que ocorrera, atitude que se iguala à do corvo dentro do mito, e como castigo por sua atitude, ela é deposta do seu lugar. Analisemos esta passagem: se a gralha visa alertar a deusa da sabedoria, sobre a atitude tomada pelas princesas áticas, por qual motivo deve ela ser retirada das graças da deusa? A gralha é uma ave frequentemente associada à inveja, como vemos em fábulas como a do pavão e a gralha, atribuída a Esopo (Baptista, 2003) com uma versão também escrita por Fedro¹⁴ (*Graculus superbus et pavo*), esse pode ter sido o motivo de ser afastada dos favores da deusa, pois seu grasnar é considerado incômodo e avesso à calma e sabedoria ligada à figura

¹¹ Pseudo Apollodorus Bibliotheca 3. 118.

¹² “*ne sperne meae praesagia linguae* “. Ovid. Met. II, vv. 550.

¹³ Ovid. Met. II, vv. 542-565.

¹⁴ Fedr. I, III.

da deusa, além do fato de representar que devemos filtrar as nossas palavras, a forma que as contamos e o que dizemos aos outros. Apresentados os fatos, temos, então, o motivo para que a ave tenha sido destituída das graças divinas ao delatar à deusa o acontecido.

Após seu relato, a gralha reforça o alerta ao corvo no trecho *ne voce pericula quaerant*, para que a ave não procure contendas através das palavras, porém, ao saber que o corvo não se importa com sua história, tenta uma última vez persuadi-lo, afirmando que Palas, mesmo que ainda esteja irada com ela, não há de esconder a verdade sobre o que aconteceu, e, como se para sancionar a autenticidade de sua descrição, discorre sobre sua transformação, o que nos remete ao título da obra, procurando em sua fala manter sempre presentes fatos conhecidos da antiguidade, como meio de dar veracidade às suas palavras.

Assim, podemos perceber o estilo que alguns poetas utilizam de uso da antiguidade como meio de estabelecer novas coisas como antigas, não há como contestar o passado, como podemos ver na fala da gralha, que busca no passado e em fatos antigos e conhecidos confirmar sua identidade perante a outra ave, procurando dessa maneira, coagir o corvo a desistir de suas pretensões, mostrando-lhe o risco que corre.

Em sua narrativa, podemos ver alguns aspectos presentes em outros mitos, como a vulnerabilidade demonstrada pela figura feminina, a perseguição divina e a afirmação do deus para com aquela que está em um status abaixo do seu, de modo a demonstrar sua superioridade divina, também há a negação daquela que é perseguida e o socorro ao suplicante, neste caso sendo a própria Atena que atende às súplicas da gralha que outrora também foi chamada de Corônis¹⁵, nome de que ainda podemos ter uma visualização no correspondente latino para gralha que aparece primeiramente no verso 548 *cornix*¹⁶ e que é

¹⁵ Κορωνίς (*Korōnís*), *Corōnis*, é um derivado de κορώνη (*korōne*) “adunca, recurvada”, isto é, “a gralha”. O bico e os pés recurvos da ave levaram a numerosos empregos figurados, uns dentro da mesma família etimológica, como o próprio grego κόραξ (*kóraks*), corvo; latim *coruus*, “corvo”; *cornix* “galha”. (BRANDÃO, 2014).

¹⁶ *Cornīx*, -īcis, em inglês 'crow' (corvo) [f. k] (Pl.+). Derivados: Pit **kornīk-*, **kornāk-* 'corvo'. Cognatos italianos: U. *curnaco* [acc.sg.], *curnase* [abl.sg.] 'corvo' < **kōrnako-*. PIE **kor-n-* 'crow, raven'. Cognatos Indo-Europeus: Gr. κορώνη 'corvo', κόραξ, -ακος 'espécie de corvo', OPr. *sarke*, Lith. *sarka* 'pega', CS *svraka*, Ru. *soroka* < PSI, **s(v)orka* 'pega' < **korH-k-*. Todas as palavras indo-europeias veem palavras com **kr-* denotando 'corvo', 'pega' ou pássaros similares. (VAAN, 2008).

semelhante à palavra grega para corvo “κόραξ”¹⁷. Encerrando sua narrativa, a gralha lamenta a transgressão, pois em seu lugar foi colocada Nictemene, que fora transformada em coruja, manchada pelo crime de se deitar no leito paterno. Apesar de ser uma ave não aceita as outras aves, é a ela destinada a graça de estar ao lado de Atena.

Ao ouvir seu relato, o corvo despreza as palavras da gralha, pois o que ela diz não constitui necessariamente presságio. É aqui onde vemos com mais distinção que Ovídio se baseia na fábula do corvo e da gralha, quando, invejando o corvo, a gralha procura também fazer predições através de seu grasnar, mas é desprezada e ridicularizada pelos viajantes que a escutam. A moral da fábula significa que quando a ave, assim como as pessoas, quer se transformar em algo que não lhe é destinado, cai no ridículo e é desprezada por quem a vê, fato semelhante ocorre na versão de Ovídio por utilizar-se do substantivo *praesagia* (presságios) em meio à fala da gralha para o corvo, como explicamos anteriormente, configurando o mensageiro de Apolo ao lugar dos viajantes, contidos na fábula original, mantendo deste modo a moral da fábula subentendida e transmitindo-a de uma maneira distinta, porém com significado similar, dentro da nova roupagem dada a ela, nos versos do poeta.

Seguindo seu caminho, o corvo finalmente chega a Apolo e lhe conta sobre o acontecido. A ação que se desenrola assemelha-se à reação de choque e incredulidade da parte do deus quando sua coroa de louros (nesse momento do texto já temos conhecimento da transformação da náiade Dafne em loureiro¹⁸) e o plectro escorregam e da sua face empalidecer. Logo depois a incredulidade dá lugar à ira e segundo a linha mitológica seguida por Ovídio, o próprio deus mata a amante com seu arco e flechas.

Na passagem da morte de Corônís, vemos uma semelhança ao mito de Narciso (que será narrado mais adiante) ao padecer, quando o sangue se faz

¹⁷ Cognato com diferente formação em Latim. *corvus* 'tipo de corvo', Gr. κορώνη, Lat. *cornix* 'corvo', Gr. κόραφος nome de pássaro (H.). Greek -αξ é um sufixo de produtividade, então não precisa ser derivado a partir de *-η-κ- e conectado com a nasal em Latim. *cornix*, Gr. κορώνη. T. Pronk (p.e.) é sugerido que a mesma formação é encontrada em Balto-Slavico, e.g., Ru. *soroka* 'pega', ambos os ramos continuam como **korh₂k-*. A alternância entre os sufixos (contendo) *-η- (κορώνη, *cornix*) e *-u- (*corvus*) é frequentemente encontrado em nomes de animais. (BEEKES, 2010).

¹⁸ Ovid. Met. I, vv. 547-567.

presente sobre sua pele e encharca-lhe os membros¹⁹. A princesa lamenta-se pela própria morte e por levar consigo o filho do deus, não nascido. Arrepende-se o deus pela atitude precipitada, semelhante a Febo, seu análogo, quando escuta e atende o pedido de seu filho Faetonte, o que leva à morte do herói²⁰. Odeia o deus a si mesmo, a ave e suas setas, odiando assim tudo em si.

Como último esforço, busca reparar o dano feito com suas artes médicas, mas é em vão, não pode trazer os mortos de volta à vida, sua arte medicinal possui limites instituídos pela divisão cósmica. Tendo sido construída a pira, não suporta ver seu filho nas chamas e semelhante a Júpiter, seu pai, arrebatada a criança do ventre materno²¹, entregando-o ao centauro Quíron. Asclépio, o filho de Apolo, tem uma origem semelhante à de Dioniso, ambos são arrebatados das chamas e, mesmo sendo filhos de mulheres mortais, ascendem e se tornam deuses. Após a morte de Corônis também temos a descrição dos ritos fúnebres com o lamento do deus, descrevendo-o igual a uma novilha ao ver o filhote sendo morto. Também é interessante analisarmos o fato de Ovídio escrever:

(...) *tum vero gemitus (neque enim caelestia tingui
ora licet lacrimis) alto de corde petitos edidit.*
(Ovídio, *Metamorfoses*, Livro II, vv. 621-622)

(...) na verdade, tendo desejado, produziu gemidos, tirados do fundo do peito,
(pois não é **lícito** às faces divinas molharem-se com lágrimas)

Ou seja, é vetado aos deuses mancharem suas faces com as lágrimas, no âmbito divino, porém, como já vimos em outros autores latinos e gregos, mais naqueles que nestes, os deuses possuem uma face mais humanizada, distante do conceito de Platão de que os deuses devem estar acima das paixões e vícios humanos²², submetem-se ao destino e às leis do universo da mesma forma que os mortais, apresentando-se assim mais próximos da humanidade.

(...) *sperantemque sibi non falsae praemia linguae
inter aves albas vetuit consistere corvum.*
(Ovídio, *Metamorfoses*, Livro II, vv. 631-632)

¹⁹ Ovid. Met. III, vv.482-497.

²⁰ Ovid. Met. II, vv.49-52.

²¹ Ovid. Met. III, vv. 310-312.

²² Plat. Rep. II.

(...) e o corvo que esperava prêmios pela língua verdadeira, vetou manter-se entre as aves alvas.

Nesse trecho, nós percebemos que desde sempre o corvo tem esperado recompensas de Apolo, sem atentar para o que seus atos poderiam causar aos outros e a si, ele deseja ser recompensado acima de tudo, o que nos leva a retornar a um ponto anterior do mito: a gralha discorre sobre sua queda das graças de Atena ao corvo. Esta tinha, além de qualquer coisa, ansiado receber alguma recompensa da deusa por ter-lhe sido tão fiel a denunciar Aglauro, quando ela cometeu o erro de olhar dentro do cesto, em sua ansiedade, não ponderou sobre o que falar ou como falar. Desde sempre, as palavras possuem poder, por isso é necessário que se escolha sabiamente o que se irá dizer e em qual momento deve ser dito. Se antes o corvo atuou como os viajantes da fábula, desta vez ele atua como a gralha em seu próprio mito, no desejo de ser recompensado, ultrapassa os limites e é castigado. O deus, ao olhar a ave que trouxe infortúnio para si e sua amante, a penitência, nos remetendo à caracterização tardia da ave como uma figura de mau agouro, aquela que traz más notícias e ruína. O corvo permanece cego durante todo seu percurso, equivalente a um herói trágico que, ao ver dois caminhos, sempre é levado ao caminho do erro, um discurso mal-usado ou mal controlado pode se tornar um perigo, é sobre esse pensamento que o mito se desenrola.

4. Causas e conseqüências

Ao lermos Verhulst, temos o seguinte questionamento:

A causa exata dessa punição permanece duvidosa: a punição do mensageiro carregando triste notícia, a punição de quem indiretamente causou a morte de Corônís, ou a punição do deus que estava frustrado em sua onisciência e que não sabia nada de sua desgraça? É sempre o corvo que paga com sua plumagem a sua indiscrição, aprendendo, um pouco tarde, que não se pode dizer tudo. (Verhulst, *Répertoire mytologique dans les Métamorphoses d'Ovide*, 2005, p.32)²³

²³ *la cause exacte de cette punition reste douteuse: punition du messager porteur de tristes nouvelles, punition de celui qui fut cause indirecte de la mort de Coronis, ou punition du dieu frustré dans son omniscience et qui ignorait son infortune? toujours est-*

Podemos visualizar uma semelhança entre dois de seus pontos: o corvo, portador da triste notícia é também a causa da morte de Corônus, uma atitude não se afasta de outra. Na Antiguidade não havia ainda o conceito de corvo como figura de mau agouro; a ave, companheira do deus e também sua mensageira, não possuía o sentido que levamos hoje de portadora de más notícias e símbolo de algo mau. Isso se torna mais claro quando buscamos um pouco sobre a figura e simbologia do corvo na história da humanidade, várias culturas têm a ave como divindades ou mensageiras do divino. Tomamos alguns exemplos em Chevalier e Gheerbrant (1998), como na cultura chinesa, em que o corvo de três pés é uma divindade que habita dentro do sol, ou na cultura maia, em que a ave é a mensageira do deus dos trovões e raio. Mas é na mitologia persa que vemos mais semelhanças com o que temos na concepção greco-latina, em que o deus solar Mitra tem a ave como sua mensageira e companheira, na grande maioria das culturas de origem oriental o corvo é retratado como uma figura boa ou neutra. É em culturas de maioria europeias que a ave adquire uma conotação agourenta e de infortúnio. Conforme vemos nas *Metamorfoses*, é possível perceber a ligação da ave com o deus, além dessa passagem, no livro V, quando, para fugir de Tifeu, os deuses se metamorfoseiam em animais e escapam para o Egito. O animal escolhido por Apolo para metamorfosear-se é o corvo²⁴, deixando claro para nós a forte ligação entre a divindade e a ave. Em Ovídio, mais especificamente no livro II, parece-nos que esse conceito começa a se modificar, pois às vistas do deus, a ave perde a significação de companheiro e pressagiador, para tornar-se a portadora de mau augúrio, aquela que leva más notícias e pode causar a morte. O corvo é uma ave de rapina, frequentemente vistos em campos de batalha, eles são uma das aves responsáveis por atacarem os cadáveres, alimentando-se dos restos mortais (FERBER, 2007). Não é estranho que a ave esteja ligada a uma cena de morte, subentendendo-se que, após a morte de Corônus, a feliz ave que espera recompensa também possa ter o pensamento que seu prêmio seja a carne da princesa. Neste caso, seria contrário à ideia de sepultamento dos mortos, presente mais adiante dentro da narrativa, em que o próprio deus coloca a amante, morta, na pira funerária.

il que le corbeau paye de son plumage son indiscretion apprenant, mais un peu tard, qu'on ne peut pas tout dire.

²⁴ Ovid. Met. V, vv. 329.

Frente a isso, não seria errado supor que, após a propagação do mito dentro da obra, ocorreu uma maior disseminação da figura do corvo como uma entidade que traz o mal.

Após ignorar todos os avisos da gralha que tentara alertá-lo e continuando em sua jornada, como dito anteriormente, o corvo se assemelha ao herói trágico presente nas tragédias, onde, vendo um caminho e sendo advertido diversas vezes sobre o perigo que corria, prossegue seu trajeto ruinoso. Parece-se com Édipo em sua busca ferrenha para encontrar aquele que é a causa da maldição que está a assolar Tebas, cego para os avisos daqueles ao seu redor que o aconselham a não ir adiante com aquela busca, apenas para descobrir ser ele próprio o causador da maldição que devasta a cidade sobre a qual reina. Semelhante ao herói²⁵, a ave continua seu caminho, fazendo ouvidos surdos aos alertas.

Mas não é apenas ao corvo a que podemos atribuir erros e atitudes precipitadas. O deus das artes medicinais e da música também comete sua quota de faltas: afinal, quão próximo à humanidade ele seria se também não cometesse erros e fosse tomado por paixões? Verhulst (2005) menciona que Apolo está frustrado, pois sua onisciência se mostra falha, porém Apolo é um deus solar, tardiamente designado a essa função, pois, como visto no início do livro II das *Metamorfoses*, quem ocupa o lugar do deus sol é Febo, pai de Faetonte²⁶. Apolo tem conhecimento daquilo que o sol toca, logo, se isso é de conhecimento de Corônis, a princesa pode ter se encontrado com seu amante longe dos raios celestes, fazendo com que o deus desconhecesse a traição. Por outro lado, Apolo está cego de amor novamente, semelhante ao que lhe acontece anteriormente no livro I com a ninfa Dafne²⁷; o deus de Delos, ao desprezar as habilidades de cupido ao vê-lo dobrar seu arco, observa o deus-menino separar duas flechas, uma de ponta aguda e dourada, outra de ponta redonda e escura, cor de chumbo, a primeira é dispensada ao deus da música e lhe atinge diretamente o peito, machucando-lhe a carne até o mais profundo de

²⁵ Sófocles, Édipo Rei.

²⁶ Ovid. Met. II, vv.34.

²⁷ Ovid. Met. I, vv. 452-473.

seu ser, a segunda é dispensada à ninfa Dafne e a atinge com a mesma violência, aquela faz nascer o amor. A ninfa afugenta e evita o deus.

Dafne, semelhante a Diana, não deseja marido e foge ante os avanços de Apolo. O deus dos oráculos neste momento já está cego, o amor tapa-lhe os olhos e os sentidos e seus oráculos revelam-se enganosos²⁸. O deus não pode mais confiar em suas habilidades e não se apercebe de que aquela que ama o rechaça. O amor, sentimento forte e devastador, toma conta de seu ser desde seu âmago, impedindo-o de pensar com clareza sobre a situação e de perceber aquilo que está a sua frente e ao seu redor. Imagem semelhante acontece com Corônis, o amor mais uma vez toma o deus, como uma maldição instituída pela flecha de cupido; ao amar, Apolo torna-se cego para as coisas ao seu redor e sobre sua amada. A primeira flechada de cupido que o fez se apaixonar por Dafne parece ainda reverberar em seu ser, acendendo a paixão do deus com suas amantes, mas, como uma maldição de cupido, Apolo está fadado a perder ou ser desprezado por seus amores, temos como exemplo Dafne, Corônis, Jacinto etc.

Ainda sobre Apolo, encontramos algo interessante a seu respeito nos versos do poeta, na seguinte passagem:

*(...) laurea delapsa est audito crimine amantis,
et pariter uultusque deo plectrumque colorque
excidit; utque animus tumida feruebat ab ira,
arma adsueta capit flexumque a cornibus arcum
tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta
indevitato traiecit pectora telo.*
(Ovídio, *Metamorfoses*, Livro II, vv. 600-605)

(...) Ao deus amante caiu a coroa de louros, tendo sido ouvido o crime,
e igualmente ao deus o semblante, o plectro e a cor
escapou-lhe; e como seu ânimo fervia, vindo da ira,
arrebata as armas habituais e tensiona o flexível arco feito de
chifre e aquele peito várias vezes unido ao seu peito,
trespassa com dardo certeiro.

²⁸ *suaque illum oracula fallunt.* Ovid. Met. I, vv. 491.

Apolo nesse momento é tomado pela ira ao escutar do corvo a notícia de que Corônus possui um amante, suas feições mudam e o deus perde a cor de suas faces, seus símbolos e instrumentos caem de suas mãos. A imagem que essa passagem nos traz é muito forte e difere do que Sêneca escreve em *Sobre a Ira* em alguns aspectos, mas podemos notar semelhanças na atitude do deus e na descrição de Sêneca:

(...) Os outros certamente têm algo de quieto e calmo; mas toda esta é agitação, desenfreada no ressentimento, sede de guerra, sangue e suplícios, explosão de furores sobre-humanos, esquecendo-se de si mesma de modo a prejudicar os demais, jogando-se no meio de espadas e ansiosa por vingança que por sua vez traem o vingador.²⁹
(Sêneca, *De Ira*, livro I)

Mesmo vindo após Ovídio, Sêneca traz uma descrição da ira sobre a qual podemos compreender melhor a atitude de Apolo ao tomar-se pela ira. Ao que nos parece, os excessos do deus são um reflexo do que lhe aconteceu antes, na rixa com Cupido³⁰, ao ser atingido pela flecha do deus-menino. Naquele momento, é tomado pelo ímpeto do amor, impulso esse que lhe corrói até a medula e que o faz perseguir Dafne. Vemos que os efeitos da flecha ainda são presentes, talvez nunca passem, pois, com todo esse amor inflamado, Apolo faz das folhas do loureiro, em que a ninfa se transformou, seu símbolo e com ela enfeita suas armas e instrumento. O amor presente no deus não se extingue, mas se transforma, muda de direção e inflama novos sentimentos. Ao relacionar-se com Corônus, o sentimento de afeto é ampliado ao ponto de o deus mandar sua ave (o corvo) como um vigia da princesa da Tessália. Como dito antes, Apolo não consegue perceber que é traído, por uma segunda vez seus oráculos não funcionam, são erráticos e enganosos, obscurecendo sua vista para a realidade. No momento em que o corvo traz a notícia da traição, esse mesmo sentimento inflamado une-se a outro, agora a ira se faz presente no deus, sua cegueira ainda mais eminente faz com que aja precipitadamente e assassine sua amante. A escolha de Ovídio para designar o sentimento pelo qual o deus passa não

²⁹ *Ceteris enim aliquid quieti placidique inest, hic totus concitatus et in impetu doloris est, armorum sanguinis suppliciorum minime humana furens cupiditate, dum alteri noceat sui neglegens, in ipsa irruens tela et ultionis secum ultorem tracturae avidus.*

³⁰ Ovid. Met. I. vv. 452-473.

poderia ser melhor, uma vez que tal sentimento, a ira, é apenas furor desmedido e inconsequente, aquele sentimento que, como dito por Sêneca, apenas fere e violenta sem pensar nas consequências. Isso é o que acontece com o deus.

Podemos dizer que, baseado no que foi escrito por Verhulst, o corvo como mensageiro de Apolo, ao cumprir seu dever, trouxe uma má notícia. Desta forma, o sentimento inflamado pela flecha de cupido que o havia atingido anteriormente, fazendo com que o deus se apaixonasse pela ninfa Dafne e que transferido inconscientemente para a princesa da Tessália, Corônis, de modo a fazer com que o deus colocasse a ave como vigia da amante, inflamou-se novamente, dessa vez trazendo a ira, sentimento cruel e desmedido, que fez com que Apolo matasse sua amante no calor do momento para depois se arrepender. Não há apenas um culpado em toda a narrativa, mas uma série de acontecimentos que culminam num final trágico, porém, o corvo, como a ave que iniciou essa corrente de eventos tende a terminá-la, num movimento cíclico comum visto na mitologia greco-romana.

O fato de a ave ainda esperar bons frutos nos faz notar que, semelhante ao seu senhor, o corvo também está cego para as consequências da sua língua. Podemos visualizar a gralha como os oráculos de Apolo: mesmo não estando errados, o deus não consegue compreendê-los, o deus está refletido na ave assim como a ave no deus e, assim está cego duas vezes, Apolo não contém a ira que é inflamada pelo amor inculcado em seu peito em outro momento, a ave não consegue perceber a utilidade dos avisos. Ao castigar Corônis, matando-a, Apolo castiga a si mesmo, logo depois castiga o corvo, pois a ave é um reflexo de si e também deve ser castigada.

5. Conclusão

Este trabalho analisou o mito do corvo dentro da obra *Metamorfoses*, de Ovídio, e para isso buscou contextualizar o leitor no âmbito da obra e da época em que foi escrita, ambas razões e pré-requisitos para a leitura do poema. Devido ao contexto histórico, uma obra pode ser fortemente influenciada em seu âmago, desde as palavras escolhidas pelo autor ou o gênero. Desta forma devemos ser cuidadosos ao analisar trabalhos tão antigos para não cometermos anacronismos.

Ao termos uma ideia do que é mito, na primeira parte do trabalho, associamos isso ao contexto da *Metamorfoses*, em cujas várias partes temos a ideia de mito e suas ressignificações, trazidas e afirmadas pelo poeta por meio da Antiguidade. Também entendemos um pouco sobre a realidade de Ovídio e o que o fez seguir o caminho dos poetas, visto que a Roma em que ele cresce já não tem a guerra tão iminente, além de fazer parte da aristocracia romana, tendo os estudos necessários para incrementar suas obras com recursos retóricos.

O texto de Verhulst (2005) nos serve como início, uma base para a estrutura que foi criada ao analisar o mito em seu original. Com isso pudemos nos aperceber que a figura do corvo, mesmo aparecendo poucas vezes dentro de toda a obra, tem uma importância ímpar, é nele em quem Apolo se metamorfoseará para fugir do terrível Tifeu, indo para o Egito junto com outros deuses. Isso traz a imagem de uma ligação mais profunda entre o deus e a ave, como se fossem um só, o corvo e a divindade.

Diante de tudo que foi escrito, analisado, mencionado e revisto, encerramos com a ideia de que, num movimento cíclico, não há apenas um culpado dentro do mito que culmina no castigo do corvo e que a ave não é a única a ser castigada, mas todos os personagens, ligados entre si por suas histórias, em algum ponto da narrativa sofreram seus devidos castigos, como Corônis com sua morte e Apolo que, ao assassinar a amante, se castiga e, por extensão de si, o corvo também deve ser castigado, pois é ele o estopim de tudo o que acontece.

Dito isto, esperamos que este trabalho sirva como base para pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto e até mesmo assuma papel de catalisador para uma pesquisa futura mais aprofundada sobre a relação entre o deus e a ave, estabelecendo assim que se pode retirar muito significado a partir de um pequeno recorte neste grande poema amálgamo que são as *Metamorfoses*.

Referências

Corpus Ovidianum

OVÍDIO. *Metamorfoses*. Tradução: Domingos Lucas Dias. São Paulo: Editora 34, 2017.

_____. *Metamorfoses*. Tradução: Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Livros Cotovia, 2007.

OVIDIUS. *Metamorfoses*. Disponível em:

<<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0029%3Abook%3D1%3Acard%3D1>> Acesso em 18 dez. 2018.

_____. *Metamorfoses*. Disponível em: <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante01/Ovidius/ovi_me00.html> Acesso em 18 dez. 2018.

Bibliografia básica

ALBRECHT, Michael von. *Historia de la literatura Romana*. Vol. I. Barcelona: Editora Helder, 1997. Disponível em:

<<http://letrasuniversales666.blogspot.com/2017/08/historia-de-la-literatura-romana-vol-i.html>> Acesso em 14 mai. 2019.

APOLODORO. *Biblioteca Mitológica*. Tradução: Luiz Alberto Machado Cabral. Disponível em:

<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/270758/1/Cabral_LuizAlbertoMachado_D.pdf> Acesso em 15 dez. 2018.

BAPTISTA, Dina Maria Silva. *Imagens animais nos Sermones horacianos*.

Sátira, paródia, e caricatura: da antiguidade aos nossos dias, Aveiro, 2003.

Disponível em: <<http://www2.dlc.ua.pt/classicos/imagensanimais.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2019.

BEEKES, Robert. *Etymological Dictionary of Greek*. Boston: Brill, 2010.

Disponível em: <<https://www.docdroid.net/mgTxkdr/robert-beekes-etymological-dictionary-of-greek-vols-1-2-brill-2010.pdf#page=9>> Acesso em 15 mai. 2019.

BRANDÃO, Junito de Souza. *Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega*. Petrópolis: Vozes, 2014.

_____. *Mitologia Grega*. Vol. I. Petrópolis: Vozes, 2002.

- CARDOSO, Zelia de Almeida. *A literatura latina*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
- CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. *Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números*. Tradução: Vera da Costa e Silva, Raul de Sá Barbosa, Angela Melim, Lúcia Melim. 12. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
- FARIA, Ernesto. *Dicionário Latino-Português*. Belo Horizonte: Livraria Garnier, 2003.
- FEDRO. *Tradução literal das fábulas de Fedro*. Tradução: Nicolau Firmino. Disponível em: <<https://archive.org/details/TraducaoDasFabulasDeFedroPorNicolauFirmino>> Acesso em: 17 jul. 2019.
- FERBER, Michael. *A dictionary of literary symbols*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Disponível em: <<https://the-eye.eu/public/WorldTracker.org/College%20Books/Cambridge%20University%20Press/0521870429.Cambridge.University.Press.A.Dictionary.of.Literary.Symbols.Nov.2007.pdf>> Acesso em 26 abr. 2019
- GRIMAL, Pierre. *A Mitologia Grega*. São Paulo: L&PM Pocket, 2009.
- LEXIKON, Herder. *Dicionário de Símbolos*. São Paulo: Cultrix, 1997.
- LIDDEL and SCOTT. *Greek-English Lexicon*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- SARAIVA, F.R dos Santos. *Novíssimo dicionário latino-português: etimológico, prosódico, histórico, geográfico, mitológico, biográfico, etc*. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 1993.
- SENECA. *Tratados Filosóficos*. Buenos Aires: Anteneo, 1952.
- VAAN, Michiel de. *Etymological Dictionary of Latin and the others Italic languages*. Boston: Brill, 2008. Disponível em: <https://www.bulgari-istoria-2010.com/Rechnici/Etymological%20dictionary%20of%20Lat%20-%20de%20Vaan,%20Michiel_5820.pdf> Acesso em 15 mai. 2019.
- VEIGA, Paulo Eduardo de Barros. *A Cosmogonia nas Metamorfoses de Ovídio: um estudo sobre as figuras da origem do mundo, com Tradução e Notas*. 2017. 219 f. Tese (Doutorado) – Pós-Graduação em Estudos Literários, Unesp, Araraquara, 2017. Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/151967/veiga_peb_dr_arafcl.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em 06 mai. 2019.

VERHULST, Gilliane. *Répertoire mythologique dans les Métamorphoses d'Ovide*. Paris: Ellipses, 2005.

Apêndice

Texto Original, livro II das *Metamorfoses*. Vv. 531-632

Di maris adnuerant: habili Saturnia curru,
ingreditur liquidum pavonibus aethera pictis,
tam nuper pictis caeso pavonibus Argo,
quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses,
corve loquax, subito nigrantis versus in alas. 535
nam fuit haec quondam niveis argentea pennis
ales, ut aequaret totas sine labe columbas,
nec servaturis vigili Capitolia voce
cederet anseribus nec amanti flumina cycno.

lingua fuit damno: lingua faciente loquaci 540
qui color albus erat, nunc est contrarius albo
Pulchrior in tota quam Larisaea Coronis
non fuit Haemonia: placuit tibi, Delphice, certe,
dum vel casta fuit vel inobservata, sed ales
sensit adulterium Phoebieus, utque latentem 545
detegeret culpam, non exorabilis index,
ad dominum tendebat iter. quem garrula motis
consequitur pennis, scitetur ut omnia, cornix
auditaque viae causa 'non utile carpis'

inquit 'iter: ne sperne meae praesagia linguae! 550
quid fuerim quid simque vide meritumque require:

invenies nocuisse fidem. nam tempore quodam
Pallas Erichthonium, prolem sine matre creatam,
clauserat Actaeo texta de vimine cista
virginibusque tribus gemino de Cecrope natis 555
et legem dederat, sua ne secreta viderent.
abdita fronde levi densa speculabar ab ulmo,
quid facerent: commissa duae sine fraude tuentur,

Pandrosos atque Herse; timidas vocat una sorores
Aglauros nodosque manu diducit, et intus 560
infantemque vident adporrectumque draconem.

acta deae refero. pro quo mihi gratia talis
redditur, ut dicar tutela pulsa Minervae
et ponar post noctis avem! mea poena volucres
admonuisse potest, ne voce pericula quaerant. 565

at, puto, non ultro nequiquam tale rogantem
me petiit! – ipsa licet hoc a Pallade quaeras:
quamvis irata est, non hoc irata negabit.

nam me Phocaica clarus tellure Coroneus
(nota loquor) genuit, fueramque ego regia virgo 570

divitibusque procis (ne me contemne) petebar:
forma mihi nocuit. nam cum per litora lentis
passibus, ut soleo, summa spatiarer arena,
vidit et incaluit pelagi deus, utque precando
tempora cum blandis absumpsit inania verbis, 575
vim parat et sequitur. fugio densumque relinquo
litus et in molli nequiquam lassor arena.

inde deos hominesque voco; nec contigit ullum
vox mea mortalem: mota est pro virgine virgo
auxiliumque tulit. tendebam bracchia caelo: 580

bracchia coeperunt levibus nigrescere pennis;
reicere ex umeris vestem molibar, at illa
pluma erat inque cutem radices egerat imas;
plangere nuda meis conabar pectora palmis,
sed neque iam palmas nec pectora nuda gerebam; 585

currebam, nec, ut ante, pedes retinebat arena,
sed summa tollebar humo; mox alta per auras
evehor et data sum comes inculpata Minervae.

quid tamen hoc prodest, si diro facta volucris

crimine Nyctimene nostro successit honori? 590
 an quae per totam res est notissima Lesbon,
 non audita tibi est, patrium temerasse cubile
 Nyctimenen? avis illa quidem, sed conscia culpae
 conspectum lucemque fugit tenebrisque pudorem
 celat et a cunctis expellitur aethere toto.' 595
 Talia dicenti 'tibi' ait 'revocamina' corvus
 'sint, precor, ista malo: nos vanum spernimus omen.'
 nec coeptum dimittit iter dominoque iacentem
 cum iuvene Haemonio vidisse Coronida narrat.
 laurea delapsa est audito crimine amantis, 600
 et pariter vultusque deo plectrumque colorque
 excidit, utque animus tumida fervebat ab ira,
 arma adsueta capit flexumque a cornibus arcum
 tendit et illa suo totiens cum pectore iuncta
 indevitato traiecit pectora telo. 605

icta dedit gemitum tractoque a corpore ferro
 candida puniceo perfudit membra cruore
 et dixit: 'potui poenas tibi, Phoebe, dedisse,
 sed peperisse prius; duo nunc moriemur in una.'
 hactenus, et pariter vitam cum sanguine fudit; 610
 corpus inane animae frigus letale secutum est.
 Paenitet heu! sero poenae crudelis amantem,
 seque, quod audierit, quod sic exarserit, odit;
 odit avem, per quam crimen causamque dolendi
 scire coactus erat, nec non arcumque manumque 615
 odit cumque manu temeraria tela sagittas
 conlapsamque fovet seraque ope vincere fata
 nititur et medicas exercet inaniter artes.
 quae postquam frustra temptata rogamque parari
 vidit et arsuros supremis ignibus artus, 620
 tum vero gemitus (neque enim caelestia tingui
 ora licet lacrimis) alto de corde petitos

edidit, haud aliter quam cum spectante iuvenca
lactentis vituli dextra libratus ab aure
tempora discussit claro cava malleus ictu.

625

ut tamen ingratos in pectora fudit odores
et dedit amplexus iniustaque iusta peregit,
non tulit in cineres labi sua Phoebus eosdem
semina, sed natum flammis uteroque parentis

eripuit geminique tulit Chironis in antrum,
sperantemque sibi non falsae praemia linguae
inter aves albas vetuit consistere corvum.

630

Tradução do mito do corvo livro II das *Metamorfoses*. Vv. 531-632.

Os deuses marinhos consentiram: habilmente a Satúrnia
conduz o carro com coloridos pavões pelo claro céu,
assim como há pouco os pavões foram coloridos por Argo,
quanto tu, que há pouco tinhas sido cândido,
corvo loquaz, subitamente tinhas sido mudado em asas que enegrecem
pois esta ave fora outrora argêntea de penas cor de neve,
de modo que igualasse sem mácula, às pombas,
e nem os gansos que haveriam de guardar o capitólio com vigilante
voz, cederiam, nem ao cisne, amante dos rios.
A língua foi seu dano: pela sua língua que o torna loquaz,
quem era de cor alva, agora é contrário ao alvo.
Mais bela que Corônis de Larissa não havia
em toda Hemônia: Agradou-a a ti, Delfino, sem dúvida,
enquanto foi casta ou não observada, mas a ave
de Febo percebeu o adultério, e para que revelasse
a culpa latente, inexorável delatora,
apresentava o caminho em direção ao seu senhor. Movendo as penas
para informar-se sobre tudo, a gárrula gralha acompanha-o
no caminho e tendo ouvido a causa “não colherá algo útil”
inquire “não desprezes os presságios da minha língua!
Vês o que fui e o que sou e procuras mérito:
Verás que a fidelidade foi nociva. Pois um dia
Palas clausura Erictônio, prole nascida sem mãe,
em uma cesta de vime da Ática
e às três virgens nascidas do híbrido Cécropes
entrega e ordena que não vejam seu segredo.
Escondida por leves folhas, observava sob o denso olmo,
o que fariam: Duas, sem fraude, guardam o segredo,
Pandroso e Herse; uma, Aglauro, chama as irmãs
de temerosas e com as mãos, desata os nós, e dentro

veem uma criança com serpentes ao seu lado.
Exponho à deusa o ato. Por tal (ato) que minha graça
foi retirada, pois tendo dito, fui expulsa da tutela de Minerva
e posta abaixo da ave da noite! Minha pena pode
advertir as aves que pela voz não procurem perigos.
Porém, julgo, por outro lado ninguém me pergunta
ou deseja! Mesmo por Palas é aqui permitido que questiones:
Mesmo que esteja irada, não negará por causa da ira.
Pois me gerou o ilustre Coroneu na terra da Fócida
(falo o conhecido), e fui uma donzela real
era desejadas por muitos nobres ricos (não me desprezes);
minha forma foi nociva. Pois passeando lentamente pelo
litoral, como de costume, afastando-me sobre a areia,
viu e ardeu o deus do mar, por fim exauriu horas
pedindo com doces e vazias palavras,
prepara para forçar e perseguir. Fujo e deixo o denso
litoral e em vão me fatigo na areia macia.
Invoco deuses e homens de algum lugar; a nenhum
mortal minha voz alcança; foi movida uma virgem por outra
e traz auxílio. Estendo os braços ao céu,
os braços começaram a enegrecer com leves penas;
me esforço para retirar a veste dos ombros, mas ela
era pluma que criava raízes profundas na pele;
tento bater com as palmas em meu peito nu,
mas não tenho palmas nem peito nu;
corro, nem, como antes, a areia detém meus pés,
mas me elevo por sobre o solo; então através do alto céu,
me elevo e sou entregue como companheira sem culpa de Minerva.
Que honra há, no entanto, se feita ave por terrível
Crime, Nyctemene nos sucede em honra?
Um que por toda Lesbos foi julgada e conhecida,
não foi ouvido por ti, que Nyctemene desonrara
o leito paterno? De fato, ela é ave, mas consciente da culpa
foge de vista, da luz e do pudor, se esconde

na escuridão e por todo lugar é expelida dos céus.”

Como disse “a ti” afirmou “novamente” o corvo.

“Seja esta prece por uma maldição: a nós separamos toda (prece) vazia.”

Iniciando um diferente caminho para o seu senhor
narra o que viu entre Corônís e o jovem da Hemônia.

Ao deus amante caiu a coroa de louros, tendo sido ouvido o crime,

E igualmente ao deus o semblante, o plectro e a cor
escapou-lhe; e como seu ânimo fervia pela ira,
arrebata as armas habituais e tensiona o flexível arco
feito de chifre e aquele peito, várias vezes unido ao seu
peito, trespassa com dardo certo.

Suportando, dá um gemido e arranca do corpo o ferro,

o purpúreo sangue encharca os cândidos membros

e diz: “Posso sofrer tuas penas, Febo,

mas primeiro devia ter dado a luz, dois agora morrem como um.”

Neste ponto, e semelhante à vida com o sangue se derramou;

tomou o corpo vazio de ânimo, um frio letal.

Oh, tarde se arrepende o amante pela pena cruel,

odeia por ter ouvido, por ter se irado daquela forma;

odeia a ave, pela qual tomou conhecimento da origem do crime

e foi impulsionado pela dor, e também o arco em sua mão

e odeia com a mão, as flechas, dardos temerários

e tendo caído junto a ela, esforça-se em tardia ajuda, buscando vencer

o destino e inutilmente exerce as artes médicas.

Quando viu depois, as tentativas frustradas e a pira sendo erguida

e em breve arder nas chamas pela última vez,

na verdade, tendo desejado, produziu gemidos, tirados

do fundo do peito (pois não é lícito as faces divinas molharem-se

com lágrimas), como semelhante a quando uma vaca vê

no vitelo lactante o malho lançar um golpe na orelha

direita, criando uma ferida clara.

Após derramar sobre o peito, perfumes ingratos,

e deu-lhe um justo abraço para um injusto fim,

não suportou Febo, que sua própria semente tombasse

nas cinzas, mas arrebatou das chamas e do ventre materno, seu filho, levando-o ao antro de Quíron.

E o corvo que esperava prêmios pela língua verdadeira, vetou manter-se entre as aves alvas.